

Primera Línea como actor emergente. Significado y concepto. Reflexiones¹

First Line como um ator emergente. Significado e conceito. Reflexões

First Line as an emerging actor. Meaning and concept. Reflections

José Fernando Valencia Grajales²

Alfonso Insuasty Rodríguez³.

Mayda Soraya Marín Galeano⁴

Resumen

La coyuntura social que ha traído nuevas expresiones sociales que evidencian la necesidad de cambios urgentes, ella nos trae a colación la creación de lo que hoy se denomina “*primera línea*”, pero ¿y qué se entiende por esta acepción, cuál es su real significado y como categorizar algo que tiene pocos años de vida?, ¿de dónde surge? Estos interrogantes se intentaran resolver en el presente texto más con fines reflexivos que investigativos.

Palabras clave: Primera Línea, categoría, represión, policía, manifestación

Abstract

The social situation that has brought new social expressions that show the need for urgent changes, it brings up the creation of what today is called "first line", but what is understood by this meaning, what is its real meaning And how to categorize something that is only a few years old? Where does it come from? These questions will be tried to resolve in the present text more for reflective than investigative purposes.

Keywords: Frontline, category, repression, police, demonstration

Resumo

A situação social que trouxe novas expressões sociais que mostram a necessidade de mudanças urgentes, traz à tona a criação do que hoje se chama "primeira linha", mas o que se entende por esse significado, qual é o seu real significado E como categorizar algo tem apenas alguns anos? De onde vem? Estas questões serão tentadas resolver no presente texto mais para fins reflexivos do que investigativos.

¹ Derivado de la línea Constitucionalismo Crítico y Genero dentro del Programa de investigación con código 2019 29-000029 de la línea denominado Dinámicas urbano-regionales, economía solidaria y construcción de paz territorial en Antioquia, financiado por la UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana, Redipaz, Universidad de San Buenaventura USB Medellín y grupo Kavilando.

² Docente investigador UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana, abogado Universidad de Antioquia, politólogo Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, especialista en Cultura Política: pedagogía de los derechos humanos UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana, Magister en Estudios Urbano Regionales de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, estudiante del doctorado en conocimiento y cultura en américa latina Ipecal (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.) editor de la Revista Kavilando, Revista Sociología UNAULA y Ratio Juris. Medellin, Colombia. Contacto: jose.valenciagr@unaula.edu.co

³ Docente investigador de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Director del grupo de investigación GIDPAD. Colombia. Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=-x7-TLMAAAAJ&hl=th> ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2880-1371> Contacto: Alfonso.insuasty@usbmed.edu.co

⁴Directora Maestría en Derecho y Docente Investigadora de la Universidad Católica Luis Amigo, investigadora Kavilando, Abogada y Socióloga de la Universidad de Antioquia, Doctora y Magister en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, Abogada Litigante y Consultora en Investigación Social. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9446-8768> Google Scholar <https://scholar.google.es/citations?user=1x5m4ywAAAAAJ&hl=es>. Email: maydasoraya@gmail.com

Palabras-chave: Frontline, categoria, repressão, polícia, manifestação

Las manifestaciones como la esencia de la exteriorización de la ciudadanía de los problemas, afectaciones o necesidades, se ha hecho a través de la historia, dichas formas se han presentado de formas disimiles en Esparta con los Ilotas (Struve, 1985, pág. 96) Atenas con los domos (Aristóteles, 1948, pág. 47 y 67) Babilonios y Egipcios contra los Persas (Herodoto, 1992, pp. 458- 460), la plebe contra Roma (Livio, 1990), luego vendrán los ingleses en sus diferentes momentos desde 1215, donde se consagrara el derecho pedir y rebelarse (Breay, 2010), hasta la independencia de las 13 colonias (Bushnell, 2009), la revolución francesa (Kropotkin, 1909) y de allí en adelante aparecerá el derecho a la protesta como un derecho en todas las constituciones modernas, además de que continuaran presentándose muchas expresiones de hacerse notar ante el gobernante de turno,

¿Pero de donde surge el término Primera línea?

Ahora bien, como ya vimos el derecho a manifestarse esta en todas las normas positivas pero las estrategias para hacerlo efectivo en los últimos cien años había sido por medio de las marchas, las cuales siempre eran golpeadas por la policía, existiera o no justificación, para ello, fueran o no violentas. Sin embargo siempre han existido personas que se mantienen al frente de las manifestaciones que actúan de forma simbólica como representantes o voceros, pero no se había pensado en la posibilidad de defensa más allá de esquivar los bolillos, el agua o intentar huir al momento en que las fuerzas estatales intentaban atraparte.

Ahora bien, las manifestaciones sean dado independientemente de la ideología política, es decir, en lugares donde predominan grupos conservadores las manifestaciones han venido de lados liberales, o viceversa. Pero en los últimos 60 años las manifestaciones ya no van dirigidas a asuntos ideológicos, sino en pro de la defensa de los derechos de libertad, de reivindicación de derechos perdidos o nunca concedidos como el de los grupos minoritarios o mayoritarios pero excluidos, o aquellas que buscan deshacer estereotipos como el de las mujeres o los LGBTIQ+, sumados a los que hoy se vienen dando en razón a las consecuencias del neoliberalismo (libertad del mercado absoluto), o los efectos de la aplicación de nuevas tecnologías que eliminan puestos de trabajo y finalmente el impacto que nos ha dejado la pandemia (Valencia-Grajales & Marín-Galeano, 2020)

Las anteriores consecuencias del neoliberalismo se ven en lugares como Hong Kong que a pesar de estar fuertemente dominados por China (socialista) desde 1989 plaza de Tiananmen (六四事件) (Esteruelas, 1989; BBC News Mundo, 2019) vienen luchando en contra del régimen, apreciándose su capacidad de resistir y que con el paso del tiempo ha evolucionado a la revolución de los paraguas ya luego a lo que se denominó la primera línea a inicios de 2019 y se ha mantenido durante 2021, utilizando los mismos trajes protectores, escudos y gafas que hoy se ven replicado en Suramérica (Clément, 2019)

Chile será el precursor latino de la forma de resistir por medio de primeras líneas que buscan impedir el paso de los carabineros y que se puede registrar desde el 18 de octubre de 2019 (Fernández-Droguett, 2019). Dicho modelo se replicó en Colombia desde diciembre

de 2019 para resistir las fuerzas militares que actúan como escuadrones con trajes blindados y armamento no letales que son utilizados deliberadamente como armas para asesinar y causarles daños físicos irreversibles a los jóvenes que se manifiestan, asunto muy propio de los ejércitos sudamericanos que estuvieron imbuidos en las dictaduras (Valencia Grajales, Marín Galeano & Beltrán López 2021). El escuadrón móvil antidisturbios, que no es móvil, y no es transitorio, se compone hoy de más de 3600 miembros, que no requieren educación formal, que adicionalmente solo puede pertenecer a el quien ha sido educado en escuela militar, son parte de las fuerzas militares. Surgieron de una resolución transitoria (2005 de 199) que luego se convirtió en permanente (01363 de 1999, 2467 de 2007, 3002 de 2017) (Corte Suprema de Justicia Sala Civil, 202, p. 26; Quintero, 2018) y que es supuestamente creado para garantizar el derecho de reunión, de manifestación pública y pacífica y a promover el dialogo en coordinación con los gestores de convivencia y el Ministerio Público con los participantes ante los posibles disturbios minimizando el riesgo de confrontación. Asunto que claramente violan todos los componentes de la cadena de mando desde el presidente de la república, los gobernadores, alcaldes, altos mandos militares, y los agentes de la fuerza pública.

Categorización

Pero que se entiende por primera línea desde lo categorial, pues para responder esto primero hay que comprender lo que hay en cada uno de aquellos que son miembros de la primera línea, en un primer barrido se evidencia, la rabia, la impotencia, la frustración, el enojo, el silencio, la mala cara, la incomprensión, el desamparo, y la tristeza que se genera en ellos no haber sido escuchados, sino solamente haber sido acibillados por manifestarse, por pedir cambios, por solicitar se incluidos.

Pero quienes son estos jóvenes que pertenecen a estas primeras líneas, esto es lo más particular, porque evidencian la crisis social, no está compuesto solo por los marginados, lo está en razón a su condición de exclusión, por ser principalmente joven y no tener futuro, por ello son variopintos, los hay estudiantes, madres, padres, hijos, hermanos, desplazados, marginados, barristas (hinchas de futbol o apasionados del futbol), pelaos del barrio, jóvenes con o sin educación, mujeres, miembros del LGBTIQ+ y todos aquellos que se sienten marginalizados o apoyan a quienes lo están (Martínez, 2021).

Ellos a sí mismos se describen

Para ellos La primera línea es un símbolo que caracteriza los deseos porque se les respete la dignidad, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los derechos a tener futuro a poder aspirar a obtener un trabajo digno (no un contrato de trabajo o pago por horas, minutos segundos o por entregas), quieren tener derecho a una pensión, a la salud, a la vida, a un medio ambiente sano, a la recreación,

Que han construido juntos

La primera línea ha venido construyendo lasos de amistad, redes de apoyo, comunidades de alimentación a manera de círculos solidarios (Insuasty Rodríguez, Mazo Elorza & Rodrigo Vélez, 2018) y protección, recatando el respeto, la resistencia, resiliencia, unidad, capacidad para lograr el cambio, representación, e igualdad de participación, expresión, y negociación (Grupo Kavilando, 2021)

El fin u objetivos de la primera línea

Su fin en sí mismo se funda en la protección de quien se manifiesta, cumplen con lo que no hace el ESMAD que es garantizar y proteger a los manifestantes y prevenir infiltraciones, maltratos, muertes, o lesiones, por eso usan gafas, cascos, y escudos, para que la población que se manifiesta no se tenga que preocupar de las represalias de sus protestas

Las consecuencias

Por ello los enfrentamientos con el ESMAD y miembros paramilitares (Insuasty Rodríguez, Valencia Grajales & Restrepo Marín, 2017). generan desesperanza, enojo, rabia, tristeza, ante la impotencia por la asimetría, por los desaparecidos, descuartizamiento, muertos, heridos con canicas, clavos y l@s violad@s entre otros. Donde observan como en toda guerra asimétrica el ejercito que quiere demostrar su poder, acude a actos atroces como tomar botines de guerra violando las mujeres, desapareciendo los jóvenes para luego aparecen descuartizados, asesinados, en los rios, en las cunetas y adicionalmente judicializados, haciendo creer a los medios que el joven estaba enredado con grupos delincuenciales, pero lo que es peor utilizan el aparato judicial para neutralizar la protesta, para castigar a los manifestantes o fabricas pruebas inexistentes para inculparlos de hechos de imposible ocurrencia o simplemente los señalan con alias o los colocan en carteles poniéndoles precio a sus cabezas o recompensas sin prueba alguna de haber cometido algún acto criminal (Grupo Kavilando, 2021)

Que esperan

Que el gobierno concerté con ellos directamente, con los manifestantes, con sus particulares problemas, buscan un dialogo directo a través de mesas comunitarias, zonales, locales donde puedan todos expresar sus inquietudes, sin la presencia de representantes o dirigentes que desdibujan sus realidades y sus necesidades y que negocian bajo sus intereses y no los de todos los miembros de la comunidad. También quieren que no los estigmaticen, no los judicialicen por expresarse o defenderse, que los incluyan como ciudadanos, que se les respeten sus derechos a la vida, a la salud, pension, alimentación, a todo aquello que cualquier ciudadano requiere para sobrevivir, quieren el progreso que por momentos engaña (Mesa Duque, Insuasty Rodríguez & Valencia Grajales, 2020)

Aristóteles. (1948). La Constitución de Atenas. Madrid: Instituto de Estudios Políticos

Breay, Claire (2010). Magna Carta: manuscripts and myths (en inglés). Londres: British Library

BBC News Mundo (2019) Masacre de Tiananmen: qué se sabe del "hombre del tanque", que se convirtió en símbolo de las protestas en todo el mundo, BBC, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48497784>

Bushnell, David. (2009). Independencia comparada: las Américas del norte y del sur. Revista Ciencia y Cultura, (22-23), 277-289. Recuperado en 03 de julio de 2021, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33232009000200013&lng=es&tlng=es.

Cerosepta. (2019) Son 34, Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes <https://cerosepta.uniandes.edu.co/son-34-muertes-esmad/>

Clément, Margot (2019) Rebelión democrática en Hong Kong ¿Quiénes son los que protestan?, Nueva sociedad, edición digital, septiembre 2019 <https://nuso.org/articulo/rebellion-hong-kong-primavera/>

Corte Suprema de Justicia Sala Civil (2020) Ciudadanos contra Presidente de la República, los Ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana de esta ciudad, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, Magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona Magistrado ponente STC7641-2020 Radicación n.º 11001-22-03-000-2019-02527-02 (Aprobado en sesión virtual de dieciséis de septiembre de dos mil veinte) Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020) <https://imgcdn.larepublica.co/cms/2020/09/22170650/STC7641-2020.pdf>

DANE (2021) Pobreza en América Latina y estimaciones locales, Departamento Administrativo Nacional de Estadística https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf

DANE (2020) Educación formal (EDUC), Departamento Administrativo Nacional de Estadística <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal>

DW (2021) Los jóvenes de la Primera Línea en Colombia <https://www.dw.com/es/los-j%C3%B3venes-de-la-primera-l%C3%ADnea-en-colombia/av-57500333>

El Tiempo (2019) Qué es la ‘primera línea’, grupo de ciudadanos con escudos en marchas El Tiempo, <https://www.eltiempo.com/bogota/paro-nacional-que-es-el-grupo-primera-linea-en-manifestaciones-440392>

Esteruelas, Bosco (1989) Caos en China Solo frente a los tanques, El país https://elpais.com/diario/1989/06/06/internacional/613087211_850215.html

Fernández-Droguett, Roberto (2019) Qué es y qué expresa la Primera Línea, CLACSO, El Desconcierto – 20-12-2019 <https://www.clacso.org/que-es-y-que-expresa-la-primera-linea/>

Grupo Kavilando (2021) Primeras Líneas, una generación que construye cambios Cátedra Internacional de Paz, 26 de junio de 2021 <https://www.facebook.com/watch/live/?v=1435410293506343&ref=search>

Herodoto (1992) Historia libro segundo Euterpe, Madrid, Editorial Gredos

Insuasty Rodríguez, A., Valencia Grajales, J. F., & Restrepo Marín, J. (2017). Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I) Grupo de Investigación y Editorial Kavilando. Medellín.

Insuasty Rodríguez, A., Mazo Elorza, F., & Rodrigo Vélez, Ángel. (2018). Círculos solidarios de Medellín: una experiencia de economía alternativa. Ratio Juris UNAULA, 13(27), 105-144. <https://doi.org/10.24142/raju.v13n27a5>

Kropotkin, Pëtr. Alekséyevich (1909). The Great French Revolution, 1789-1793 New York, Putnam's sons [https://libcom.org/files/Kropotkin%20The Great French Revolution 1789 1793.pdf](https://libcom.org/files/Kropotkin%20The%20Great%20French%20Revolution%201789%201793.pdf)

Liga contra el Silencio (2019) Las 43 muertes que involucran al ESMAD antes del #21N, 03/12/2019 <https://ligacontraelsilencio.com/2019/12/03/las-43-muertes-que-involucran-al-esmad-antes-del-21n/>

Livio, (1990) Ab Urbe Condita Libri I-III Historia Roma desde su fundación, Editorial Gredos

Martínez, Felipe (2021) Viviendo en la primera línea, Periódico desdeabajo N°280. Edición especial, <https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/42752-viviendo-en-la-primera-linea.html>

Mesa Duque, Y. N., Insuasty Rodríguez, A., & Valencia Grajales, J. F. (2020). Progreso y desarrollo urbano. Práctica colonizadora de despojo de la tierra y el territorio / Progress and

urban development as a colonizing practice of dispossession of land and territory. Utopía Y Praxis Latinoamericana, 25(91), 134-149. Recuperado a partir de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/34091>

Ministerio de Defensa Nacional (2019) respuesta a proposición aditiva N° 013 de 2019MSN-DMSG.GAL-22 del 28 de octubre de 2019 <https://ligacontraelsilencio.com/wp-content/uploads/2019/12/OFI19-SN-EXT1-110067-Rta-Proposicion-No.-13-Esmad.pdf>

Montealegre-Méndez, Gustavo Adolfo (2015) Análisis de la problemática que enfrenta el grupo de escuadrones móviles antidisturbios (ESMAD) Bogotá policía nacional durante los procedimientos de control de multitudes, Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Estudios a Distancia Ingeniería Industrial, Diplomado En Alta Gerencia, <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7166/ABP%20Gustavo%20Adolfo%20Montealegre%20Mendez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Naciones Unidas (2016) Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Colombia, Adición Información recibida de Colombia sobre el seguimiento de las observaciones finales [Fecha de recepción: 22 de septiembre de 2016] Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 14 de octubre de 2016 ONU <https://undocs.org/es/CAT/C/COL/CO/5/Add.1>

Primera Línea Ambiental (2021) Colombianos unidos y unidas en resistencia y oposición frente al mal manejo de nuestro patrimonio ambiental, <https://twitter.com/PLAmbiental>

Primera Línea Contable (2021) Apoyamos en asesorías gratis para la conformación de Fundaciones, clases libres de Contabilidad/Finanzas en barrios y conformación de Veedurías Ciudadanas. <https://twitter.com/1LineaContable>

Primera Línea Jurídica (2021) Primera Línea Jurídica La Frontera de la Dignidad <https://www.flowcode.com/page/1linea>

Primera Línea Médica (2021) Colombianos unidos por la #ResistenciaDelPueblo #PrimeraLíneaMisiónMédica. <https://twitter.com/1lineamedica>

Primera Línea de Psicología (2021) Profesionales en Psicología unidos y unidas por la Salud Mental de Colombia en el marco del Paro Nacional. https://twitter.com/P_LPsicologia

Primera Línea Tecnológica (2021) La Tecnología como Ayuda y Soporte para la primera línea. Unidos como bloque podremos transformar nuestro país. <https://twitter.com/1lineatecno>

Policía Nacional (2021) Perfil de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional, Policía Nacional de Colombia <https://www.policia.gov.co/especializados/antidisturbios/perfil>

Policía Nacional (2017) Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional Resolución 03002 del 29 de junio de 2017 del Director de la Policía Nacional, Policía Nacional https://www.policia.gov.co/sites/default/files/resolucion_03002_1.pdf

Quintero, Mateo (2018). Esmad y uso de la fuerza. Pares Fundación Paz y Reconciliación <https://pares.com.co/2018/11/17/esmad-y-uso-de-lafuerza/>

RIDNEP Red de Internacionalización Educativa Policial (2021) Programas Ejecutivos Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia <https://rinep.policia.edu.co/programas-academicos/ejecutivos/colombia-2/>

Sánchez, Camilo (2021) Qué hay detrás de la brutalidad de la policía colombiana: un cuerpo civil encorsetado en hábitos militares. ElDiario.es. 15 de mayo de 2021

https://www.eldiario.es/internacional/hay-detras-brutalidad-policia-colombiana-cuerpo-civil-encorsetado-habitos-militares_1_7932903.html

Valencia-Grajales, J. F. & Marín-Galeano, M., S. (2020). SARS-CoV-2 y la debacle del Estado, la justicia, la democracia, el capitalismo y el inicio de la era de la vigilancia. *Ratio Juris UNAULA*, 15(30), 15-34. <https://doi.org/10.24142/raju.v15n30a1>

Valencia Grajales, J., Marín Galeano, M., & Beltrán López, J. (2021). Las dictaduras en América Latina y su influencia en los movimientos de derecha e izquierda desde el siglo XX. *Ratio Juris UNAULA*, 16(32). <https://doi.org/10.24142/raju.v16n32a1>